

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА РОССИИ

Киреева Елена Федоровна

Институт исследований социально-экономических трансформаций и финансовой
политики Финансового университета при Правительстве РФ,
д.э.н., проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267314>

***Аннотация.** В статье рассматриваются актуальные вопросы достижения технологического лидерства путем применения эффективной фискальной политики стимулирования инновационного развития. Выделены основные точки роста, обеспечивающие технологическое лидерство. Представлено понятие фискальной политики стимулирования инновационного развития как комплекса бюджетно-налоговых механизмов, ориентированных на создание благоприятной среды развития государства и общества. Проведен критический обзор международной и российской практики финансирования инвестиций в инновации. Обозначены инструменты достижения технологического лидерства через фискальную политику.*

***Ключевые слова:** фискальная политика, стимулирование инновационного развития, технологический суверенитет, финансирование научных исследований*

Необходимым фактором достижения технологического лидерства в сложившихся условиях является стимулирование инновационных и технических решений. Уровень технологического развития государства становится определяющим в борьбе за конкуренцию на мировых рынках и адаптацию к новым условиям при смене индустриальной парадигмы [1].

Инновационные факторы представляют три основные точки роста, на которых базируется технологическое лидерство: технологический суверенитет, устойчивый инновационный рост, формирование и развитие экосистем человеческого капитала (см Рис).

Рис. Основные точки роста, на которых базируется технологическое лидерство.

Источник: авторская разработка

На этом направлении должны быть максимально сконцентрированы административные и финансовые ресурсы, скорректированы меры государственной поддержки и стратегия государственного регулирования. Одним из важнейших условий технологического прорыва и возможностей ускорения инновационно ориентированного роста является формирование эффективной фискальной политики, обеспечивающей соответствующими бюджетными и налоговыми инструментами инновационное развитие государства

Фискальная политика стимулирования инновационного развития для достижения экономического лидерства представляет собой инструмент государственного регулирования, обеспечивающий за счет бюджетно-налоговых методов воздействия создание благоприятных условий функционирования экономики и социума, путем достижения устойчивого инновационного роста, формирования технологического суверенитета, укрепления и развития экосистем человеческого капитала.

В настоящее время в России применяются около 200 различных инструментов поддержки инноваций и технологий. Существует потребность в их инвентаризация с точки зрения системности воздействия, единой оценки эффективности и результативности как бюджетных, так и налоговых инструментов и определении общей концепции фискальной политики обеспечения технологического прорыва.

Финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований является одним из существенных условий инновационного и технологического развития. Недостаточность выделения государственных средств грозит стагнацией современной науки, в связи с чем страны, стремящиеся к технологическому лидерству, ставят вопрос финансирования в качестве одного из базового приоритета. Россия входит в десятку стран с наибольшими внутренними затратами на научные исследования и разработки (НИОКР), занимая восьмое место в мировом рейтинге. На долю России приходится около 2% мировых затрат на научные исследования и разработки.

Интенсивность НИОКР для страны — это показатель, который отражает степень развития исследований и инноваций, осуществляемых в стране, с точки зрения затрат ресурсов. Определяется как расходы на НИОКР в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) Угрозы, которые могут угрожать технологическому лидерству России находятся не только в геополитической обстановке. Существенный значительный разрыв в объёмах внутренних затрат на НИОКР между Россией (0,9–1% в период 2019–2023 годов) и её основными геополитическими конкурентами — США, Китаем, Японией, Германией, Великобританией и Францией (2–3%) продуцирует дальнейшее отставание, при неизменной политике [2].

В России за последние пять лет большая часть финансирования научных исследований (53%) приходилась на бюджетные ассигнования из федерального бюджета, т.е. основное бремя по финансированию науки приходится на государство.

Необходимость бюджетного финансирования фундаментальной науки очевидна. В ближайшее два года рост на фундаментальные прогнозируется в два раза больше -328 миллиарда рублей. Это отражает стратегию последовательного развития прорывных научных направлений, поддержку академической науки и научно-исследовательских учреждений. Бюджетные ассигнования на прикладные исследования в 2025 году составляют 554 миллиардов рублей. Основная доля расходов запланирована на исследования в области космической деятельности (более 176 миллиардов рублей), а также в сфере здравоохранения (до 50 миллиардов рублей) и образования (до 30 миллиардов рублей) [3].

По организациям, выполняющим научные исследования и разработки, основная часть приходится на научно-исследовательские организации, что свидетельствует о низкой активности предпринимательского сектора. Основная часть финансирования (около 60–70%) поступает из государственного бюджета. Доля частного сектора в финансировании НИОКР остается относительно низкой (около 30%), что ниже, чем в странах-лидерах (например, в США и Китае частный сектор обеспечивает более 70% финансирования). Недостаточная активность предпринимательского сектора является одной из существенных угроз, которую необходимо предотвращать, включая стимулирующие фискальные механизмы, а также реализуя проекты государственно-частного партнерства

Немаловажное значение в обеспечении инновационного развития занимает эффективная налоговая политика, обеспечивающая поддержку и стимулирующая инноваций на всех стадиях воспроизводства. Распределение налоговых расходов по 3 государственным программам демонстрирует их устойчивый рост. В 2024 году общая их величина составила 15 % от общего объема государственных расходов [4].

Таким образом, стимулирование инновационного развития через фискальную политику помогает России приобретать новые конкурентные преимущества на мировых рынках и обеспечивать технологическую независимость страны, что создает прочный фундамент для экономической безопасности государства. Стратегия технологического прорыва направлена на превращение России в одного из мировых лидеров в области науки, технологий и инноваций. Для успешной реализации этой стратегии необходимо объединение усилий государства, бизнеса и научного сообщества, а также создание продуманной фискальной политики для развития инноваций и привлечения инвестиций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Киреева, Е. Ф. Фискальная политика стимулирования инновационного развития как необходимый фактор обеспечения экономической безопасности государства / Е. Ф. Киреева // Экономическая безопасность государства и бизнеса: Материалы I Международного форума. В 2-х частях, Новосибирск, 24–25 апреля 2025 года. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", 2025. – С. 129-135.
2. Киреева, Е. Ф. Налоговые льготы в стимулировании инноваций: мировой опыт и актуальные тренды / Е. Ф. Киреева, В. В. Понкратов // Финансы. – 2025. – № 5. – С. 22-29.
3. Тюрина, Ю. Г. Роль фискального механизма в обеспечении технологического суверенитета государства / Ю. Г. Тюрина, А. С. Жиденко // Вестник Академии знаний. – 2025. – № 2(67). – С. 584-588.
4. Экономика научно-технологического прорыва и суверенитета: Межведомственная рабочая группа по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию; Ин-т исслед. и экспертизы ВЭБ: науч. докл. М.: РУДН, 2024. 140 с